

BAMSDN: Uma Ferramenta para a Exploração Dinâmica e Flexível de Recursos Baseada em Modelo de Alocação de Banda e SDN/OpenFlow

ILLUSTRATED TECHNICAL PAPER

Eliseu Torres, Rafael F. Reale , Leobino N. Sampaio, Joberto S. B. Martins

Abstract

This "ILLUSTRATED TECHNICAL PAPER" presents the presentation slides (in portuguese) of the paper "BAMSDN: Uma Ferramenta para a Exploração Dinâmica e Flexível de Recursos Baseada em Modelo de Alocação de Banda e SDN/OpenFlow".

The talk was presented at **36th Brazilian Symposium on Computer Networks and Distributed Systems - SBRC 2018**, 6 - 10 May 2018 at Campos do Jordão, SP.

The "illustrated technical paper format" is used with slides, complementary text and bibliographic references to subsidize and enrich paper contents lecture.

Index Terms

Resource Allocation, Bandwidth Allocation Model (BAM), Software-Defined Networking, Openflow, Multi-protocol Label Switching - MPLS, MiniNet, OpenVSwitch, POX.

1 PAPER ABSTRACT

Bandwidth allocation models (BAM) provide an efficient and practical mechanism for dynamic and flexible resource allocation in a network for application classes. This article presents BAMSDN, a tool that dynamically allocates the "bandwidth" resource in a MPLS-based network through the SDN paradigm and the Openflow protocol. The tool presents a modular and low cost solution that allows a SDN controller to dynamically manage the Label Switched Paths (LSPs) allocation and their respective bandwidths on the Openflow switch output ports, but without requiring the development of intelligence or traffic engineering for the LSPs allocation. The environment supports the inclusion of multiple BAMs and other traffic engineering modules. BAMSDN was developed in the Python language and can be reused in any Linux environment with Mininet, OpenVswitch, OpenFlow and POX controller for different network scenarios.

-
- *Eliseu Torres is with Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PGCOMP) – UFBA, Brazil. E-mail: eliseu.torres@ufba.br*
 - *Rafael F. Reale is with Salvador University - UNIFACS, Brazil. E-mail: reale@ifba.edu.br*
 - *Prof. Dr. Sampaio, Leobino N. is with Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação – UFBA, Brazil. E-mail: leobino@ufba.br*
 - *Prof. Dr. Martins, Joberto S. B. is with Salvador University - UNIFACS, Brazil. E-mail: joberto.martins@gmail.com*

2 PAPER ABSTRACT IN PORTUGUESE

Modelos de alocação de banda (BAM) oferecem um mecanismo eficiente e prático para a alocação dinâmica e flexível de recursos numa rede para classes de aplicações. Este artigo apresenta BAMSDN, uma ferramenta que aloca o recurso "banda" dinamicamente para uma rede MPLS utilizando um BAM e o SDN/ Openflow. A ferramenta apresenta uma solução de baixo custo que permite um controlador SDN gerenciar, de forma dinâmica, a alocação de LSPs (Label Switched Paths) e suas respectivas larguras de banda nas portas de saída de switches OpenFlow. BAMSDN permite uma migração suave de redes baseadas no MPLS para uma arquitetura de controle baseada no SDN/Openflow, incluindo todas as suas vantagens, mas sem a necessidade do desenvolvimento de uma inteligência ou engenharia de tráfego para a alocação de LSPs. O ambiente suporta a inclusão de múltiplos BAMs e pode, de forma modular, incluir outros módulos de engenharia de tráfego. A BAMSDN foi desenvolvida na linguagem Python e pode ser reutilizada em qualquer ambiente Linux com Mininet, OpenVswitch, OpenFlow e controlador POX para diferentes cenários de rede.

3 PAPER SLIDES

XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE REDES DE COMPUTADORES E SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

BAMSDN: Uma Ferramenta para a Exploração Dinâmica e Flexível de Recursos Baseada em Modelo de Alocação de Banda e SDN/OpenFlow

Eliseu Silva Torres(UFBA)
Leobino N. Sampaio (UFBA)
Joberto Martins (Unifacs)
Rafael Reale (IFBA)

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PGCOMP)
Instituto de Matemática e Estatística – Universidade Federal da Bahia (UFBA)
10 de maio de 2018

Fig. 1.

-- > **PAPER TEXT EXTRACT:**

"This article presents (in Portuguese) BAMSDN, a tool that dynamically allocates the "bandwidth" resource in a MPLS-based network using the SDN paradigm and the Openflow protocol."

-- > **Paper to read:**

- The full paper text describing the tool is "BAMSDN: Uma Ferramenta para a Exploração Dinâmica e Flexível de Recursos Baseada em Modelo de Alocação de Banda e SDN/OpenFlow" and is available at [Torres et al., 2018].

-- > **Complementary paper:**

- An overview (in Portuguese) of Bandwidth Allocation Models (BAMs) is presented in [Martins et al., 2015].
- A summary (in English) of Bandwidth Allocation Models (BAMs) is presented in [Martins et al., 2014]

Contextualização

▶ Cenários de Redes Atuais

- ▶ 5G, nuvem, redes ópticas, IoT, etc.

▶ Alocação de recursos de rede (Banda)

- ▶ Dinâmica
- ▶ Flexível
- ▶ Customizada

- ▶ 2 BAMSNDN: Uma Ferramenta para a Exploração Dinâmica e Flexível de Recursos Baseada em Modelo de Alocação de Banda e SDN/OpenFlow

Fig. 2.

-- > PAPER TEXT EXTRACT:

"Em cenários de redes de comunicação atuais e emergentes, tais como 5G, nuvem, redes ópticas, redes MPLS e Internet das Coisas (IoT), a alocação dinâmica, flexível e customizada de recursos é fundamental para lidar com a dinamicidade do tráfego de entrada das redes. Os modelos de alocação de banda (do inglês, *Bandwidth Allocation Models* – BAM) possuem os atributos para resolver tais requisitos, uma vez que permitem a definição de classes de aplicações e o controle da distribuição dos recursos entre as classes [Martins et al., 2015]".

-- > Papers to read:

- An overview (in Portuguese) of Bandwidth Allocation Models (BAMs) is presented in [Martins et al., 2015].
- A summary (in English) of Bandwidth Allocation Models (BAMs) is presented in [Martins et al., 2014]

Contextualização

▶ Modelos de Alocação de Banda BAM (Bandwidth Allocation Model)

- ▶ Dinamismo e Flexibilidade
- ▶ Classes de aplicações
- ▶ Distribuição e controle dos recursos

- ▶ 3 BAMSNDN: Uma Ferramenta para a Exploração Dinâmica e Flexível de Recursos Baseada em Modelo de Alocação de Banda e SDN/OpenFlow

Fig. 3.

-- > PAPER TEXT EXTRACT:

"A BAMSNDN foi desenvolvida na linguagem Python e pode ser reutilizada em qualquer ambiente Linux com Mininet, OpenVswitch, OpenFlow e controlador POX para diferentes cenários de rede. A versão que será demonstrada suporta os modelos MAM (*Maximum Allocation Model*) e RDM (*Russian Dolls Model*), mas pode, de forma modular, incluir outros BAM ou módulos de engenharia de tráfego. Através de tais modelos, será demonstrada a capacidade do controlador em fazer preempções de forma dinâmica, assim como, oferecer garantias de banda mínima para as classes de tráfego."

-- > Papers to read:

- The Maximum Allocation Model (MAM) is described in [Lai and Faucheur, 2005]
- The Russian Dolls Model (RDM) is described in [Faucheur, 2005] and [da Costa Pinto Neto, 2008]

-- > Complementary paper:

- The MiniNet tool is described in [Lantz et al., 2017].

Contextualização

▶ Problema de Alocação de Recursos

- ▶ Implantação em sistemas heterogêneos
- ▶ OPEX e CAPEX em redes puramente MPLS

- ▶ 4 BAMSND: Uma Ferramenta para a Exploração Dinâmica e Flexível de Recursos Baseada em Modelo de Alocação de Banda e SDN/OpenFlow

Fig. 4.

-- > PAPER TEXT EXTRACT:

" A implementação de BAMs ganha novas perspectivas com o paradigma das Redes Definidas por Software (*Software-Defined Networks* – SDN) [Kreutz et al., 2014], que prevê programabilidade e controle logicamente centralizado da rede. A partir de um controlador, é possível utilizar o BAM na otimização da alocação de recursos de redes (banda) através do agrupamento de serviços para diferentes classes de aplicações, problema frequentemente encontrado nas redes corporativas e provedores de serviços. Assim, os altos custos de OPEX e CAPEX de redes puramente MPLS são reduzidos."

-- > Paper to read:

- A survey on SDN is presented in [Kreutz et al., 2014].

-- > Complementary paper:

- A discussion about MPLS OPEX/ CAPES can be found in [Ionescu-Graff et al., 2004]

Contextualização

▶ Paradigma SDN (Software Defined Networking)

- ▶ Controle logicamente centralizado
- ▶ Visão global rede
- ▶ Programabilidade da rede

- ▶ 5 BAMSND: Uma Ferramenta para a Exploração Dinâmica e Flexível de Recursos Baseada em Modelo de Alocação de Banda e SDN/OpenFlow

Fig. 5.

- **PAPER TEXT EXTRACT:**

"Em função de tais benefícios do uso de modelos de alocação de banda em SDN, o presente artigo apresenta a ferramenta BAMSND (*Bandwidth Allocation Models through Software-Defined Networks*). A ferramenta aloca o recurso "banda" dinamicamente para uma rede MPLS, utilizando BAMS no paradigma SDN, implementado através do protocolo Openflow. Ao implementar BAMS através de SDN, é possível superar dificuldades inerentes ao problema de alocação de recursos através de uma solução de baixo custo. A programabilidade da rede e visão global da rede do plano de controle possibilita à BAMSND adequar a disponibilidade dos recursos de rede à demanda por dos usuários de aplicações, gerenciando de forma dinâmica a alocação de LSPs (*Label Switched Paths*) e suas respectivas larguras de banda nas portas de saída de switches OpenFlow. Além disso, a ferramenta permite ao desenvolvedor ou projetista de rede fazer uma migração suave de redes baseadas no MPLS para uma arquitetura de controle baseada no SDN/Openflow, incluindo todas as suas vantagens, mas sem a necessidade do desenvolvimento de uma inteligência ou engenharia de tráfego para a alocação de LSPs."

-- > Paper to read:

- A discussion about the potential and benefits of network programmability with Openflow/SDN is presented in [Martins, 2017]

Proposta

Implementar BAMs através de redes SDN

- ▶ Desenvolvimento da ferramenta BAMSDN (Bandwidth Allocation Models through Software-Defined Networks)

- ▶ 6 BAMSDN: Uma Ferramenta para a Exploração Dinâmica e Flexível de Recursos Baseada em Modelo de Alocação de Banda e SDN/OpenFlow

Fig. 6.

-- > **PAPER TEXT EXTRACT:**

"A ferramenta BAMSDN ¹ visa oferecer suporte à implantação prática de BAMs a partir dos benefícios e características do paradigma SDN. A ferramenta auxilia o plano de controle e de gerenciamento da rede através da criação de LSPs virtuais e da reconfiguração das alocações de banda por classe de serviço (BCs - Bandwidth Constraints) do modelo BAM adotado."

-- > Complementary Information (download):

- **The BAMSDN Tool is available for download at GITHUB: <https://github.com/EliseuTorres/BAMSDN>**

1. Disponível para download em <https://github.com/EliseuTorres/BAMSDN>

Proposta

▶ Visão Geral do BAMSDN

- ▶ Agrupamento das aplicações em classes de trafego (CT)
- ▶ Definição de banda alocável por classe (BC)
- ▶ Estratégia de Alocação de Recursos

▶ 7

BAMSDN: Uma Ferramenta para a Exploração Dinâmica e Flexível de Recursos Baseada em Modelo de Alocação de Banda e SDN/OpenFlow

Fig. 7.

-- > PAPER TEXT EXTRACT:

"A ferramenta BAMSDN reúne dois elementos que se integram de forma vantajosa para a alocação de banda com dinamismo e flexibilidade em redes MPLS: i) Um modelo de alocação de banda (BAM) que define a distribuição e compartilhamento da banda disponível para classes de aplicações; e ii) Uma estratégia SDN com o OpenFlow como protocolo para o controle da operação da rede."

"Conforme discutido em [Martins et al., 2015], BAMs definem uma estratégia geral de alocação de recurso que permite três ações principais: i) um planejamento e agrupamento das aplicações em classes (TCs - Traffic Classes) com requisitos comuns (i.e.: QoS, SLA ou outro critério/ requisito da aplicação); ii) uma definição da quantidade de banda alocável por classe (BC - Bandwidth Constraint); e iii) uma estratégia ou comportamento (behavior) para a alocação e compartilhamento da banda disponível por classe. Na ferramenta BAMSDN, tais ações são realizadas através do BAM, que interage com os usuários da rede MPLS da seguinte forma: (i) atuando como um procurador (broker) para a alocação de banda; (ii) recebendo solicitações de LSP (request) com sua trajetória (path); e (iii) alocando uma LSP solicitada, quando a mesma é aceita (setup grant) ou rejeitada (setup deny) pelo BAM em função da disponibilidade de banda nos enlaces de sua trajetória."

-- > Papers to read:

- A general description of BAM's operation is presented in [Martins et al., 2015].
- A discussion about the effect of BAM reconfiguration is presented in [Reale et al., 2014b] and [Reale et al., 2014a].

Contribuições

▶ BAMSDN

- ▶ Adição do Plano de Gerência em controladores SDN
- ▶ Simplifica a implantação de BAMs
- ▶ Otimização do processo de alocação de recursos através de um controle logicamente centralizado
- ▶ Simplificar a alocação de recursos em redes heterogêneas

- ▶ 8 BAMSDN: Uma Ferramenta para a Exploração Dinâmica e Flexível de Recursos Baseada em Modelo de Alocação de Banda e SDN/OpenFlow

Fig. 8.

-- > PAPER TEXT EXTRACT:

"Redes MPLS acrescentam ao IP um mecanismo de estabelecimento LSPs com o controle ou não das rotas ("path") e recursos utilizados pelas LSPs (MPLS-TE e MPLS). A migração de uma rede MPLS para um plano de controle puramente SDN/OpenFlow requer, em princípio, um mecanismo inteligente capaz de realizar duas tarefas: i) definir a rota a ser alocada pelo OpenFlow nas tabelas de fluxos para a trajetória da LSP; e ii) alocar a banda necessária para os serviços associados à LSP.

Por tais motivos, na ferramenta BAMSDN, o BAM aloca e compartilha a banda disponível entre as LSPs e usa um roteamento padrão ou um roteamento explícito para a trajetória da LSP estabelecida. Assim sendo, a ferramenta BAMSDN apresenta os ganhos de permitir uma migração suave de uma rede MPLS ou MPLS-TE para uma solução SDN/OpenFlow e uma experimentação modular com a utilização de novos métodos de roteamento, engenharia de tráfego e alocação de banda."

-- > Complementary paper to read:

- A summary of SDN possible contributions is further discussed in [Tanha et al., 2018]

Arquitetura

- ▶ 9 BAMSNDN: Uma Ferramenta para a Exploração Dinâmica e Flexível de Recursos Baseada em Modelo de Alocação de Banda e SDN/OpenFlow

Fig. 9.

— > **PAPER TEXT EXTRACT:**

"A arquitetura e os principais componentes da BAMSNDN estão ilustrados na Figura 9. Como é possível observar, a ferramenta é composta de 3 módulos, a saber: (i) Núcleo do controlador, responsável pelo controle das solicitações por recursos de rede (banda); (ii) BAM, que faz a verificação dos recursos e aplica o modelo de alocação de banda disponível; (iii) Gerência de filas, responsável pela criação e remoção de filas nas portas de saída dos switches e também configurar e reconfigurar a largura de banda de cada fila."

Arquitetura

▶ Fluxo de Admissão

- ▶ Controle de admissão
- ▶ Verificação de recursos
- ▶ Execução

- ▶ 10 BAMSND: Uma Ferramenta para a Exploração Dinâmica e Flexível de Recursos Baseada em Modelo de Alocação de Banda e SDN/OpenFlow

Fig. 10.

— > PAPER TEXT EXTRACT:

"O fluxo de admissão implementado pela BAMSND acontece a partir de uma mensagem de PacketIn enviada por um Switch. Neste fluxo são realizadas três principais ações, a saber:

- Controle de admissão: Nesta etapa, o pacote recém chegado ao core do controlador BAMSND, é reencaminhado para o componente de processamento de pacotes, que extrai comparações (matching) e encaminha para o o componente de classificação de classes de trafego que identifica a CT correspondente e gera uma instancia de um LSP.
- Verificação de recursos: Esta etapa é iniciada pelo módulo BAM após a classificação de CT, onde, a instancia do LSP é encaminhada para o componente gerencia de BAM, responsável por verificar a disponibilidade de recursos em todos os enlaces do caminho em conformidade com o BAM definido para os mesmos. Após a verificação, caso existam recursos o LSP é encaminhado para o componente Tabela de LSPs que adiciona o novo LSP na tabela de LSPs. Se existir necessidade de liberação de recursos o componente Preempção de LSP é acionado para fazer a remoção dos recursos na tabela de LSPs.
- Execução: Nesta etapa, o componente core do módulo Núcleo do controlador recebe mensagens de controle do componente Gerencia de BAMs que são processadas, conforme a seguir: (i) Caso a mensagem de controle seja bloqueio (None) a tabela de fluxos é atualizada com uma mensagem de FlowMod para bloquear o pacote; (ii) Caso haja necessidade de liberação de recursos, uma mensagem Flow- Mod é enviada para atualizar a tabela de fluxos e remover as regras referente a liberação de recursos, o componente Gerencia de filas também é acessado para remover ou reconfigurar as filas das portas de saída dos switches; (iii) caso o LSP seja aceito, uma mensagem de controle FlowMod é enviada para a tabela de fluxo com informações de configuração das rotas do novo pacote e o componente Gerencia de filas é acessado para criar uma nova fila com a BC correspondente ou reconfigurar uma fila já existente.

Cenário

- ▶ **Cenário dos experimentos**
 - ▶ 3 Hosts Clientes (origem)
 - ▶ 1 Host Servidor (destino)
 - ▶ 3 switches

- ▶ II BAMSND: Uma Ferramenta para a Exploração Dinâmica e Flexível de Recursos Baseada em Modelo de Alocação de Banda e SDN/OpenFlow

Fig. 11.

- > **PAPER TEXT EXTRACT:** "Na demonstração, os experimentos seguirão uma abordagem de emulação que reproduzirá uma rede OpenFlow através do Mininet. Sendo assim, serão utilizados: (i) Sistema Operacional Ubuntu Server 15.04, x64, versão do kernel 3.19.0-30; (ii) Máquina virtual Virtual Box versão 5.1.34; (iii) Mininet3, versão 1.8r11; (iv) Protocolo OpenFlow4, versão 1.0; (v) Controlador OpenFlow POX5, versão 0.2.0; e (vi) Gerador de tráfego iPerf3 6, versão 3.0.7. Além de atender os requisitos da experimentação, a escolha de tais ferramentas se deu pelas features disponíveis, por ser software livre e existir uma ampla documentação para download.

O cenário da rede emulada na demonstração está ilustrado na Figura 12. O mesmo é constituído de três hosts, que atuam como origem de tráfego (HS1, HS2 e HS3). Além disso, o ambiente possui um host que atua como destino (HD1), um controlador OpenFlow que configura as regras de fluxos de acordo com as instruções do BAMSND e, por fim, três switches que fazem a conexão entre os hospedeiros de origem e destino."

- > Paper to read:
 - A short description of MiniNet is available at [Lantz et al., 2017].

Cenário

12 BAMSDN: Uma Ferramenta para a Exploração Dinâmica e Flexível de Recursos Baseada em Modelo de Alocação de Banda e SDN/OpenFlow

Fig. 12.

-- > **PAPER TEXT EXTRACT:** "Dado que os experimentos foram planejados para avaliar a capacidade do BAMSDN em implantar dinamicamente a alocação de banda utilizando BAMs numa rede OpenFlow, assim como, verificar a capacidade da ferramenta de promover a reconfiguração das restrições de banda, foram definidos fatores de análise a banda utilizada pelas LSPs, o número de preempções e bloqueios realizados pelo arcabouço. Assim, os parâmetros globais das emulações no cenário utilizado na demonstração serão configurados conforme a seguir: (i) enlaces com capacidades de 500 Mbps; três classes de tráfego: CT0, CT1 e CT2, com larguras de banda máxima de 5 Mbps, 10 Mbps e 20 Mbps, respectivamente; e, por fim, restrições de largura de banda (Bandwidth Constraint – BC), de acordo com a Tabela 1."

Metodologia

- ▶ **Utilização dos modelos de alocação de banda**
 - ▶ *Maximum Allocation Model (MAM)* “F. Le Faucheur”
 - ▶ *Russian Doll Model (RDM)* “F. Le Faucheur”

- ▶ **Avaliação do comportamento dos modelos MAM e RDM**
 - ▶ Bloqueios
 - ▶ Preempção
 - ▶ Alocação de Recursos (banda)

- ▶ **Ferramentas**
 - ▶ Iperf3

- ▶ 13 BAMSND: Uma Ferramenta para a Exploração Dinâmica e Flexível de Recursos Baseada em Modelo de Alocação de Banda e SDN/OpenFlow

Fig. 13.

- > **PAPER TEXT EXTRACT:** "A partir dos fatores utilizados na tabela, serão demonstradas as seguintes métricas de desempenho: (i) Taxa de utilização, que consiste na largura de banda utilizada em relação à capacidade do enlace; (ii) Taxa de Preempções, fornece a percentual de preempções que ocorreram durante a emulação; (iii) Taxa de Bloqueios, através da qual é possível verificar percentual de bloqueios ocorridos; e (iv) Requisições de LSPs, que consiste no número de solicitações de criação de novas LSPs."

Metodologia

▶ Parâmetros

Tabela 1. Tráfego Gerado por CT e Hospedeiros - Quantidade de LSPs.

Hospedeiro de Origem	Experimento 1				Experimento 2			
	CT0	CT1	CT2	Total	CT0	CT1	CT2	Total
H_{S1}	400	70	0	470	300	90	0	390
H_{S2}	400	70	0	470	200	90	0	290
H_{S3}	200	35	20	255	0	45	45	90
Total	1000	105	20	1125	500	225	45	770
Ciclo de Início	0	3	6	-	0	1	1	-

Tabela 2. Restrições de Banda (BC) por Classes de Tráfego (CT)

	MAM			RDM		
	Max (%)	Max (Mbps)	CTs	Max (%)	Max (Mbps)	CTs
BC0	50	250	CT0	100	500	CT0 + CT1 + CT2
BC1	30	150	CT1	50	250	CT1 + CT2
BC2	20	100	CT2	20	100	CT2

- ▶ 14 BAMSND: Uma Ferramenta para a Exploração Dinâmica e Flexível de Recursos Baseada em Modelo de Alocação de Banda e SDN/OpenFlow

Fig. 14.

Resultados Experimento

▶ 15 BAMSND: Uma Ferramenta para a Exploração Dinâmica e Flexível de Recursos Baseada em Modelo de Alocação de Banda e SDN/OpenFlow

Fig. 15.

Resultados Experimento

(a) Abordagem *Hard*.

(b) Abordagem *Soft*.

▶ 16

BAMSDN: Uma Ferramenta para a Exploração Dinâmica e Flexível de Recursos Baseada em Modelo de Alocação de Banda e SDN/OpenFlow

Fig. 16.

Conclusão

- ▶ Foi possível utilizar BAMs através de SDN
- ▶ É uma solução de baixo custo que pode ser utilizada por outros desenvolvedores
- ▶ Mais informações
 - ▶ <https://github.com/EliseuTorres/BAMSDN>

▶ 17 BAMSDN: Uma Ferramenta para a Exploração Dinâmica e Flexível de Recursos Baseada em Modelo de Alocação de Banda e SDN/OpenFlow

Fig. 17.

- > **PAPER TEXT EXTRACT:** "Tendo em vista a redução dos custos de CAPEX e OPEX de redes MPLS, provedores de serviços têm vislumbrado o paradigma SDN como uma alternativa para implementação de soluções de baixo custo de mecanismos de estabelecimento de circuitos (LSPs), com garantias mínimas de QoS para diferentes classes de tráfego. Contudo, a migração de uma rede MPLS para um plano de controle puramente SDN/Openflow requer, em princípio, o desenvolvimento de uma certa "inteligência" que seja capaz de definir a rota a ser alocada pelo controlador nas tabelas de fluxos para a trajetória da LSP e alocar a banda necessária para os serviços associados à LSP. Por tais motivos, este trabalho apresenta a ferramenta BAMSDN. Uma solução de baixo custo que integra BAMs ao paradigma SDN implementados através do OpenFlow. A partir da visão global do controlador a BAMSDN é capaz de alocar de forma dinâmica e flexível os recursos limitados de banda disponíveis para as classes de tráfego de acordo com o BAM utilizado. A modularidade da ferramenta também permite que novos BAMs e componentes de engenharia de tráfego possam ser utilizados em diferentes cenários de redes."

Nós agradecemos a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia-FAPESB

Eliseu Silva Torres(UFBA)
Leobino N. Sampaio (UFBA)
Joberto Martins (Unifacs)
Rafael Reale (IFBA)

eliseu.torres@ufba.br
leobino@ufba.br
Joberto.martins@unifacs.br
rafael@ifba.edu.br

<http://insert.ufba.br/>

Fig. 18.

BAMSDN: Uma Ferramenta para a Exploração Dinâmica e Flexível de Recursos Baseada em Modelo de Alocação de Banda e SDN/OpenFlow

Eliseu Silva Torres(UFBA)
Leobino N. Sampaio (UFBA)
Joberto Martins (Unifacs)
Rafael Reale (IFBA)

eliseu.torres@ufba.br
leobino@ufba.br
Joberto.martins@unifacs.br
rafael@ifba.edu.br

<http://insert.ufba.br/>

Fig. 19.

XXXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE REDES DE COMPUTADORES E SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Perguntas?

Eliseu Silva Torres (UFBA)
Leobino N. Sampaio (UFBA)
Joberto Martins (Unifacs)
Rafael Reale (IFBA)

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PGCOMP)
Instituto de Matemática e Estatística – Universidade Federal da Bahia (UFBA)
10 de maio de 2018

Fig. 20.

REFERENCES

- [da Costa Pinto Neto, 2008] da Costa Pinto Neto, W. (2008). Adapt-rdm - a bandwidth management algorithm suitable for diffserv services aware traffic engineering. *NOMS 2008 - 2008 IEEE Network Operations and Management Symposium*.
- [Faucheur, 2005] Faucheur, F. L. (2005). Russian Dolls Bandwidth Constraints Model for Diffserv-aware MPLS Traffic Engineering. Technical Report 4127.
- [Ionescu-Graff et al., 2004] Ionescu-Graff, A. M., Magee, F., Prakash, S., Tang, B., and Zhu, A. (2004). Quantifying the Value Propositions of MPLS Evolution; Why and When to Migrate to a Converged MPLS Core? In *11th International Telecommunications Network Strategy and Planning Symposium. NETWORKS 2004*, pages 45–50.
- [Kreutz et al., 2014] Kreutz, D., Ramos, F., Verissimo, P., Rothenberg, C., Azodolmolky, S., and Uhlig, S. (2014). Software-Defined Networking: A Comprehensive Survey. *Proc. of IEEE*, 103(1):14–76.
- [Lai and Faucheur, 2005] Lai, W. and Faucheur, F. L. (2005). Maximum Allocation Bandwidth Constraints Model for Diffserv-aware MPLS Traffic Engineering. Technical Report 4125.
- [Lantz et al., 2017] Lantz, B., Handigol, N., Heller, B., and Jeyakumar, V. (2017). Introduction to mininet.
- [Martins et al., 2015] Martins, J., Bezerra, R., Durães, G., and Reale, R. (2015). Uma Visão Tutorial dos Modelos de Alocação de Banda como Mecanismo de Provisionamento de Recursos em Redes IP/MPLS. *Revista de Sistemas e Computação*, 5(2):144–155.
- [Martins et al., 2014] Martins, J., Reale, R., and Bezerra, R. (2014). G-BAM: A Generalized Bandwidth Allocation Model for IP/MPLS/DS-TE Networks. *Int. Journal of Computer Information Systems and Industrial Management Applic.*, 6:635–643.
- [Martins, 2017] Martins, J. S. B. (2017). Innovation in Future Internet Scenario with Network Programmability and Smart Systems. Technical Report Vol 18 N 2, JSMNet Networking and Technical Review, Campus Party - BA. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29757.56807>.
- [Reale et al., 2014a] Reale, R., Bezerra, R., and Martins, J. (2014a). A Preliminary Evaluation of Bandwidth Allocation Model Dynamic Switching. *Int. Journal of Computer Networks & Comm.*, 6(3):131–143.
- [Reale et al., 2014b] Reale, R. F., Bezerra, R. M. d. S., and Martins, J. S. B. (2014b). Analysis of bandwidth allocation models reconfiguration impacts. In *2014 3rd International Workshop on ICT Infrastructures and Services (ADVANCE)*.
- [Tanha et al., 2018] Tanha, M., Sajjadi, D., Ruby, R., and Pan, J. (2018). Traffic Engineering Enhancement by Progressive Migration to SDN. *IEEE Communications Letters*, 22(3):438–441.
- [Torres et al., 2018] Torres, E., Reale, R. F., Sampaio, L. N., and Martins, J. (2018). BAMSDN: Uma Ferramenta para a Exploração Dinâmica e Flexível de Recursos Baseada em Modelo de Alocação de Banda e SDN/OpenFlow. In *Proceedings of the Brazilian Symposium on Computer Networks and Distributed Systems - SBRC 2018*, pages 1–8, Campos do Jordão, Brazil. SBC - Brazilian Computer Society.

Eliseu Torres - MSc. student in Computer Science at PGCOMP/ UFBA and bachelor in Computer Science by Salvador University - UNIFACS. Has interest in computer networks topics like Software-defined Networking, OpenFlow, Bandwidth Allocation Model and Resource Allocation.

Rafael F. Reale - PhD student in Computer Science with DMCC (UFBA/UNIFACS/UEFS), MSc. in Computer Systems by Salvador University - UNIFACS (2011) and bachelor in Informatics by Universidade Católica do Salvador (2005). Professor at Instituto Federal da Bahia (IFBA). Currently works in computer networks in topics like Bandwidth Allocation Model, MPLS, DS-TE, Autonomy, QoS, Future Internet and SDN.

Prof. Dr. Leobino N. Sampaio - Associate Professor of Computer Science at Federal University of Bahia (UFBA) and Member of the Brazilian Computer Society (SBC). He holds Ph.D. degree in Computer Science at Federal University of Pernambuco (UFPE) in 2011 and holds B.Sc. and M.Sc. degrees in Computer Science, both at Salvador University (UNIFACS) in 1996 and 2002, respectively. Dr. Sampaio has a large experience in computer networks, in particular, network measurements and performance evaluation. Besides UFBA, he has worked for the National Education and Research Network (RNP), the Brazilian infrastructure of advanced network for collaboration and communication, in the fields of teaching and research, since 2002. His current research interests include Future Internet Architectures, Software-Defined Networks, Information-Centric Networks, and Network Performance Evaluation.

Prof. Dr. Joberto S. B. Martins - Professor at Salvador University (UNIFACS) and PhD in Computer Science at Université Pierre et Marie Curie - UPMC, Paris (1986). Invited Professor at HTW - Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (Germany) since 2003, Senior Research Period at Université of Paris-Saclay in 2016, Salvador University head and researcher at NUPERC and IPQoS research groups on Resource Allocation Models, Software Defined Networking - OpenFlow, Smart Cities, Smart Grid, Cognitive Management and AI application. Previously worked as Invited Professor at Université Paris VI and Institut National des Télécommunications (INT) in France and as key speaker, teacher and invited lecturer in various international congresses and companies in Brazil, US and Europe.